

**DAVLAT BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA
LEGITIMLIK OMILINING AHAMIYATI**

Xo'jaqulova Bonu Husniddin qizi

O'zbekiston Milliy Universiteti "Siyosatshunoslik" yo'nalishi talabasi

ANNOTATION: Legitimacy has always been one of the important factors in increasing the efficiency of state administration, that is, citizens' positive assessment of the government, its compliance with the law, recognition of the right to rule, and willingness to obey voluntarily. This article is about legitimacy, in which the role and importance of legitimacy in the effectiveness of power, its different aspects from legality, the opinions of a number of scientists, politicians and statesmen on the same topic, the types of legitimacy and the manifestations of these types countries, governments and individuals, personal opinions and suggestions on increasing legitimacy, and a number of issues related to such legitimacy.

KEY WORDS: legitimacy, power, society, political institution, efficiency, legality, authority, principle, traditional legitimacy, state, monarchical rule, monetary reform, normalization, inflation, charismatic legitimacy, political leader, Caesarism, rational legitimacy, legal norms, election, president, vice president, political party, political system, institutional legitimacy.

АННОТАЦИЯ: Одним из важных факторов повышения эффективности государственного управления всегда была легитимность, то есть положительная оценка гражданами власти, ее соответствие закону, признание права на управление и готовность добровольно подчиняться. В данной статье речь идет о легитимности, в которой раскрываются роль и значение легитимности в эффективности власти, ее отличие от легальности, мнения ряда ученых, политиков и государственных деятелей по этой же теме, виды легитимности и проявления легитимности. Эти типы стран,

правительств и отдельных лиц, личные мнения и предложения по повышению легитимности, а также ряд вопросов, связанных с такой легитимностью.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Легитимность, власть, общество, политический институт, эффективность, законность, авторитет, принцип, традиционная легитимность, государство, монархическое правление, денежная реформа, нормализация, инфляция, харизматическая легитимность, политический лидер, цезаризм, рациональная легитимность, правовые нормы, выборы, президент, вице-президент, политическая партия, политическая система, институциональная легитимность.

ANNOTATSIYA: Har qachon ham davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda legitimlik, ya'ni fuqarolarning hokimiyatga ijobiy baho berishi, uning qonunga muvofiqligini, boshqarish huquqini yan olishi va ixtiyoriy tarzda bo'ysunishga roziligi muhim omillardan biri bo'lgan. Mazkur maqola legitimlik to'g'risida bo'lib, unda legitimlikning hokimiyat samaradorligidagi o'rni, ahamiyati, uning legallikdan farqli jihatlari, qator olimlar, siyosat va davlat arboblarning ayni mavzudagi fikr-mulohazalari, legitimlik turlari va bu turlarni o'zida namoyon etuvchi davlatlar, hukumat va shaxslar, legitimlikni oshirish borasidagi shaxsiy fikr va takliflar hamda shu kabi legitimlik bilan bog'liq bo'lgan qator masalalar bayon etilgan.

KALIT SO'ZLAR: Legitimlik, hokimiyat, jamiyat, siyosiy institut, samaradorlik, legallik, avtoritet, prinsip, an'anaviy legitimlik, davlat, monarxik boshqaruv, pul islohoti, normallashuv, inflatsiya, xarizmatik legitimlik, siyosiy lider, sezarizm, ratsional legitimlik, huquqiy normalar, saylov, prezident, vitse-prezident, partiya, tizim, institutsional legitimlik.

KIRISH (INTRODUCTION)

Legitimlik hokimiyat va jamiyat munosabatlarining shunday sifatiki, unda itoat etuvchilar hokimiyatni eng oliy qadriyat sifatida tan olib, uning boshqarish huquqini ixtiyoriy ravishda e'tirof etadilar.

Legitimlik - hokimiyatning odamlarda mavjud siyosiy institutlarning samaradorligiga bo'lgan ishonchini shakllantirish va tutib turish qobiliyatiga asoslanadi. Legitimlik hokimiyatga ishonch va uni xalq tomonidan qabul qilinishini anglatadi. U ikki xil ko'rinishda: a) fuqarolar tomonidan; b) xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etilishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI (LITERATURE REVIEW)

Tarixchi olim M. Veber o'z tadqiqotlarida hokimiyatni legitimlash manbalari va prinsiplarini tahlil qilib, uning asosiy turlari qatorida an'anaviy, ratsional (demokratik) va xarizmatik legitimlikni ko'rsatib o'tgan. Ingliz tadqiqotchisi D. Xeld yuqoridagi uch xil legitimliklar qatorida "kuch ishlatish xavfi ostidagi rozilik" ka asoslangan hokimiyatni qo'llab-quvvatlash hodisasi ham mavjud ekanligiga to'xtalib o'tgan. Abu Nasr Forobiy, Nizomulmulk, Amir Temur kabi davlat, uni tashkil etish va boshqarish san'atini yoritgan turk arboblari o'z asarlarida hokimiyat legitimligi masalasiga alohida e'tibor qaratganlar.

TAHLIL VA NATIJALAR (ANALYSIS AND RESULTS)

Legitimlik tushunchasi lotincha "legitimus" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "qonunlarga mos" , "qonuniy" ma'nolarini anglatadi. Legitimlik atamasi XIX asr boshlarida Fransiyada paydo bo'lib, dastlab u Napoleon tomonidan hokimiyatni zo'ravonlik bilan almashtirishdan farqli o'laroq, yagona qonuniy tarzda qirol hokimiyatiga nisbatan qo'llanilgan. Ammo legitimlikni qonuniylik deb tushunish biroz noto'g'ri bo'ladi. Chunki qonuniylik boshqa bir fenomen - legallik bilan ifodalanadi va bu ikkisini bir-biridan farqlay olish zarur. Legitimlik jamiyatda

hokimiyat organlariga avtoritet bag'ishlaydi, hokimiyat organlari farmoyishlarini "qo'rquv uchun emas, balki vijdon uchun" prinsipi asosida hamma uchun bajarilishi shartligi va majburiyligini ta'minlaydi. Legallik esa, uning normativ-huquqiy mustahkamlanishi, tegishli davlat hujjatlarida qonuniyligidir .

Legitimlik tushunchasi siyosatshunoslik faniga mashhur nemis olimi M. Veber tomonidan kiritilgan. U legitimlikning uchta "ideal tur"ini farqlaydi va ularni quyidagicha tushuntirib beradi:

a) an'anaviy legitimlik - bunda odamlar hokimiyatga bo'ysunishni majburiy deb hisoblaydilar. Davlat va uning institutlari, muayyan shaxs yoki guruhga bo'ysunish odatiy va zaruriy hol deb qaraladi.

O'rta asrlar siyosiy fikrining yirik namoyondalaridan biri Nizomulmulk, hukmdor mamlakatda legitimlikni oshirish maqsadida qanday ishlarni amalga oshirishi kerakligi haqida o'zining siyosatnoma asarida shunday yozadi: " Podshoh haftada ikki kun zulm ko'rganlarni qabul qilib, zolimlarning dodini berib, jazolab va raiyat so'zlarini bevosita eshitib borishi kerak. Muhim bo'lgan arizalarni qabul qilib, har biriga javob berishi lozim" [1] .

Legitimlikning bu ko'rinishi, asosan, irsiy turdagi, ya'ni monarxik boshqaruv shakliga ega davlatlarda amal qiladi va hokimiyatning ancha adolatli va barqaror bo'lishini ta'minlashi mumkin. Bu turdagi legitimlikka misol qilib shayboniylar davlatini aytish mumkin . Shayboniylar urf-odatiga ko'ra vafot etgan xon (shayboniylarda davlat rahbari "xon" deb atalgan) o'rniga taxtga yoshi eng katta shayboniy o'tqazilgan va taxtga da'vogarlik masalasi ham shu yo'l orqali bir muncha yengil hal etilgan. Bunda taxtga da'vogarlar o'rtasida o'zaro ziddiyatli maydonning vujudga kelishi va bu hatto qonli urushlarga aylanib ketish ehtimoli kam bo'lgan. Shu tariqa, sulolaning oqil, uzoq tajribaga ega oqsoqollari tomonidan ma'qul deb ko'rilgan yoshi ulug' shayboniy taxt sohibi bo'lgan.

Tarixdan ma'lumki, xalq bozordagi narx-navodan qanchalik qoniqsa va eng avvalo, kamida birlamchi ehtiyojlarini ta'minlash uchun moddiy yetishmovchilik va hatto qiyinchilikni ham his qilmasa, u mamlakat aholisida norozilik kayfiyati

unchalik yuqori bo'lmaydi. Ana shularni hisobga olgan bir qator shayboniy hukmdorlar pul islohotlari o'tqazib, turli tangalar zarb ettiradilar. Ushbu pul islohotlari bozorlarda narx-navoning normallasuviga, shuningdek, pul qadrsizlanishi (inflatsiya)ning oldini olishga xizmat qilgan.

b) xarizmatik legitimlik - yetakchi shaxsgagina ishonch, sadoqat tufayli uning hokimiyatini tan olishdan iborat. M. Veberning o'zi bu haqda "tarixiy vaziyat taqozosi bilan yangi sulola, tartib o'rnatishi lozim bo'lgan g'olib yetakchi"ni nazarda tutgan. Xarizmatik legitimlik kishilarning siyosiy yetakchining noyob sifatlarini e'tirof etishlari natijasida paydo bo'ladi [2]. Xarizmatik legitimlik odamlarni ular tomonidan tan olingan siyosiy liderning ajoyib fazilatlariga ishonchi natijasida shakllangan. O'ziga xos shaxsiy fazilatlarga ega bo'lgan shaxsning bu qiyofasi jamoatchilik fikri tomonidan butun boshqaruv tizimiga o'tadi. Xarizmatik liderning narcha harakatlari va rejalariga so'zsiz ishongan odamlar uning boshqaruv uslubi va usullarini tanqidsiz qabul qiladilar. Ushbu oliy hokimiyatni tashkil etuvchi aholining hissiy ishtiyoqi ko'pincha inqilobiy o'zgarishlar davrida, inson uchun odatiy bo'lgan ijtimoiy tartiblar va ideallar barbod bo'lgan hamda odamlar na eski me'yor va qadriyatlarga, na jamiyat qoidalariga tayana olmaydigan davrda paydo bo'ladi. Binobarin, liderning xarizmasi odamlarning qiyin paytlarda yaxwi kelajakka ishonchi va umidini o'zida mujassam etadi. Ammo hukmdorni aholi tomonidan so'zsiz qo'llab-quvvatlash ko'pincha sezarizmga aylanadi. Amerikaning birinchi prezidenti - Jorj Vashington, Fransiya Prezidenti - Sharl de Goll, mamlakatimiz birinchi prezidenti - Islom Karimov xarizmatik yetakchilardir.

Sharl de Goll (1890-1970) - fransuz siyosat va davlat arbobi, Beshinchi Respublika asoschisi va birinchi prezidenti (1959-1969). 1940-yilda Londonda "Ozod Fransiya" vatanparvarlik harakatiga asos soldi, Gitlarga qarshi koalitsiyaga qo'shildi, urushdan keyin "Fransuz xalqini birlashtirish" partiyasining asoschisi va rahbari. Uning prezidentligi davrida Fransiya o'zining yadroviy kuchlarini yaratish rejalarini amalga oshirdi, NATO harbiy tashkilotidan chiqdi, Sovet-fransuz

hamkorligi sezilarli rivojlandi.

Fransiya Sharl de Gollga mustaqil siyosat yurituvchi qudratli davlat sifatida taqdim etildi va u bu muammoni hal etishda mustamlakachilik to'sqin ekanligini tushundi. Dastlab Afrikadagi o'n to'rtta mustamlakaga mustaqillik berdi. U "mamlakatga ko'p yillar davomida ega bo'lmagan ulug'vorlik va obro' - e'tiborni qaytarish" ni zarur deb hisobladi. Mustamlakachilik urushlariga chek qo'ygan de Goll hukumati mamlakatni iqtisodiy va ijtimoiy modernizatsiya qilishga kirishdi. Bundan tashqari, To'rtinchi Respublikadagi inqiroz tufayli Fransiyaga modernizatsiya jarayonlari boshqa davlatlarga qaraganda kechroq ta'sir qildi va mamlakat xalqaro mehnat taqsimotida "daromadli joy" ni egallash imkoniyatini qo'ldan boy berdi. Sharl de Goll davlatning faol iqtisodiy siyosatini bo'lajak islohotlarda muvaffaqiyat garovi deb hisobladi. Tashqi siyosatda esa Fransiya G'arbiy Germaniya bilan munosabatlariga katta ahamiyat berdi. U Germaniya kansleri Konrad Adenauer bilan bir necha marta uchrashib, 1963-yilda Franko-Germaniya hamkorlik shartnomasini imzoladi. De Goll mavjud ikki qutbli dunyo tizimining muxolifi edi. Buyuk davlatlarning hukmronligiga chek qo'yish jahon sahnasida qandaydir uchinchi kuchni yaratish edi. Bunday holda de Goll Birlashgan Yevropani yaratish tarafdorlari bo'lgan birinchi yevropalik siyosatchilardan biri bo'lgan: " Men Yevropada yashovchi xalqlarda qanchalik umumiylik borligiga har doim amin bo'lganman. Ularning barchasi oq tanli, xristian dinidadir. Ularning turmush tarzi bir xil, ularning barchasi azaldan tafakkur, san'at, ilm-fan, siyosat va savdo sohalarida bir-biri bilan chambarchas bog'langan va agar ular dunyoda o'zlarining maxsus tashkilotini tuzsalar, bu tabiiydir" . Xalqaro masalalarda de Goll boshqa davlatlar rahbarlarining qarashlari bilan mos kelmaydigan alohida pozitsiyaga amal qilardi va bu uning yorqin individualligini ko'rsatardi.

Nafaqaga chiqqanidan keyin u Irlandiyaga, keyin esa Ispaniyaga yo'l oldi. Umrining so'nggi ikki yili dam olishga, xotiralar yozishga va Fransiyaning buyukligini "o'ldirgan" yangi Fransiya hukumatini tanqid qilishga bag'ishlandi.

Sharl de Goll 1970-yil 9-noyabrda aorta yorilishi tufayli to'satdan vafot etdi. U Kolumb kommunasining qishloq qabristonida qizining yonida dafn etilgan. Sharl de Goll siyosiy portretining barcha noaniqligi va nomuvofiqligi bilan uning Fransiyaning jahon miqyosida mustahkamlashga, uning Yevropa ishlaridagi siyosiy salmog'ini oshirishga qo'shgan ulkan hissanini tan olmaslik mumkin emas.

c) ratsional (demokratik) legitimlik bu legitimlikning mustaqil turi bo'lib, an'ana yoki shaxsiy sifatlarga emas, siyosiy hokimiyat kelib chiqishi va faoliyati huquqiy normalarga mos kelishiga asoslanadi. Ushbu turdagi legitimlik insonning tashqi manfaatlar mavjudligini tushunishi tufayli shakllanadi, bu umumiy xulq-atvor qoidalarini ishlab chiqish zarurligini anglatadi, unga rioya qilish o'z maqsadlarini amalga oshirish uchun imkoniyat yaratadi. Buyuk Temuriylar imperiyasi asoschisi Sohibqiron Amir Temurning fikricha, davlat boshqaruvidagi muhim qonuniyatlardan biri bu qonun ustuvorligidir: " Qat'iy tartib va qonunlarga amal qilishim baxt-saodatim kaliti bo'ldi "

Ratsional legitimlik aqlga asoslanadi: aholi ushbu hokimiyatni oqilona baholashdan kelib chiqqan holda davlat hokimiyatini qo'llab-quvvatlaydi yoki rad etadi. Ratsional legitimlashtirishning asosi shiorlar va va'dalar, muvaffaqiyatli va dono hukmdor qiyofasini yaratish, adolatli qonunlar emas, balki davlat organlarining mamlakat aholisi manfaatlar uchun amaliy faoliyatidir. Demokratik davlatlarda ratsional-huquqiy legitimlik, asosan, tarkibiy yoki institutsional legitimlik shaklida namoyon bo'ladi. U fuqarolarning ayrim shaxslarga emas, davlat tuzilishiga bo'lgan ishonchiga asoslanadi [4] . Hozirgi zamon amaliy faoliyatida ratsional-huquqiy legitimlikni sof, mukammal holda uchratish qiyin. Uni ko'pincha boshqa turlar bilan bog'langan, ratsionallikning an'anaviylik bilan to'ldirilgan va boyitilgan holda uchratish mumkin.

Legitimlikning bu turiga misol qilib Amerika Qo'shma Shtatlarini ko'rsatish mumkin. Misol uchun, 2000-yil 7-noyabrda o'tqazilgan AQSH prezidentlik saylovlari mamlakatda ratsional legitimlik qay darajada o'rin egallaganligini yaqqol ko'rsatdi. Bu har to'rt yilda o'tqaziladigan AQSH prezidenti va uning

yordamchisini aniqlab beruvchi 54-saylov edi. Saylovda Respublikachilar partiyasidan George Bush g'alaba qozondi. Prezident va vitse-prezident lavozimlariga eng katta ikki firqa - AQSH Respublikachilar Partiyasidan mos ravishda George Bush va Dik Cheney, AQSH Demokratik Partiyasidan esa mos ravishda Al Gore va Joe Lieberman nomzodlari qo'yilgan edi . Berilgan ovoz natijalari shuni ko'rsatadiki, har ikkala partiya to'plagan ovozlar o'rtasidagi tafovut nihoyatda kichik (47.9% va 48.4%).

XULOSA (CONCLUSION) Davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda hokimiyatni legitimlashtirishga e'tibor qaratish masalasining yuqoridagi o'tkazilgan qiyosiy tahliliga tayanib, quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

- shayboniylarda taxtga sulolaning yoshi ulug' vakili egalik qilishi uning mamlakat aholisi hamda sulolaning boshqa a'zolari tomonidan ijobiy qabul qilinishiga sabab bo'lgan;

- hokimiyat legitimligini ta'minlashda shayboniy hukmdorlar o'tkazgan pul islohotlari muhim ahamiyatga ega bo'lgan ;

- inqilobiy o'zgarishlar davrida, qiyin paytlarda odamlarni yorqin kelajakka ishonтира olgan, ularga umid bergan siyosiy lider aholi tomonidan qo'llab-quvvatlanishi va undan o'zga rahbarni tasavvur qila olinmasligiga erishishi mumkin ;

- demokratik davlatlarda aholi va'dalar, turli shiorlar yoki shaxsiy sifatlarga emas, ularning manfaatlari uchun xizmat qiladigan hokimiyat organlari faoliyatiga e'tibor qaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1.Nizomulmulk. *Siyosatnoma (Siyar ul-mulk)* . Ikkinchi to'ldirilgan, qayta ishlangan nashr. - Toshkent.: "Yangi asr avlodi" , 2008 , 20-b.

2.Biturayev O'. B. *Siyosatshunoslikka kirish (O'quv qo'llanma)* . - Toshkent.: "Barkamol fayz media" , 2017, 20-b.

3. *Amir Temur : Vasiyatlari, maslahatlari, tanbehlari (Tuzuvchi: Axmedov B; mas'ul muharrir: Normatov K) . - Toshkent.: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti., 2000. 80-b.*

4. *Odilqoriyev X. T; Razzoqov D. X. (To'ldirilgan va qayta ishlangan nashr). - Toshkent.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati , 2000. 145-b.*

